

DENE TÁRBIYASÍ HÁM SPORT

XABARSHÍSI

ilimiy metodikalıq jurnal

2024-jıl

ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ SPORT MINISTRILIGI

**ÓZBEKSTAN MÁMLEKETLIK DENE TÁRBIYASÍ HÁM SPORT
UNIVERSITETI NÓKIS FILIALÍ**

**DENE TÁRBIYASÍ HÁM SPORT
XABARSHÍSÍ**

Ilmiy-metodikaliq jurnal

**JISMONIY TARBIYA VA SPORT
AXBOROTNOMASI**

Ilmiy-uslubiy jurnal

**ВЕСТНИК
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Научно-методический журнал**

**BULLETIN
OF PHYSICAL AND SPORTS
Scientific-methodical journal**

№1

NÓKIS – 2024

JISMONIY MADANIYATDA MATEMATIKA FANINING O'RNI: JISMONIY RIVOJLANISHNI OPTIMALLASHTIRISH UCHUN BILIMLARNING INTEGRATSIYASI

I.A.Daminov

Termiz davlat pedagogika instituti

Jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasi kafedrası

Annotatsiya. Maqolada o'qitishning zamonaviy usullari va o'qitish yondashuvlarini tahlil qilib, o'quv jarayoni samaradorligini oshirish uchun matematik tushunchalar va muammolarni o'z ichiga olgan. Oliy ta'limda jismoniy madaniyat yo'nalishi fanlarida matematikani muvaffaqiyatli integratsiyalash misollari muhokama qilingan va sport dasturlarida amalga oshirish keng yoritilgan.

Kalit so'zlar: integratsiya, taktika, texnologiya, mashg'ulot, optimal, biomexanika, fitnes, dastur, ta'minot, yuklama, shiddat.

“Jismoniy madaniyatda matematika fanining o'rni: optimal jismoniy rivojlanish uchun bilimlarning integratsiyasi” mavzusi dolzarbligi zamonaviy dunyoda inkor etilmaydi, bu yerda nafaqat jismoniy salomatlik, shaxsning har tomonlama rivojlanishi yetakchi rol o'ynaydi. Ushbu mavzuning dolzarbligini ta'kidlaydigan bir nechta jihatlar mavjud.

Jismoniy harakatsizlik va semirib ketish kasalliklari davrida matematik jihatlar jismoniy tarbiyani optimallashtirish va sog'lom turmush tarzini targ'ib etishni tushunish muhimdir.

Sport tobora ilmiy-texnikaviy tus olmoqda. Ma'lumotlarni tahlil qilish, texnikani takomillashtirish va samarali o'quv dasturlarini ishlab chiqishda matematika muhim rol o'ynaydi.

Jismoniy madaniyatga matematik tushunchalarning integratsiyalashuvi o'quvchilarni hayotning turli sohalarida bilimlarini qo'llashga o'rgatish orqali ta'lim jarayonini boyitadi. Professional sportda matematika mashg'ulot jarayoni va taktik tayyorgarlikning ajralmas qismiga aylandi, bu esa bu mavzuni murabbiylar, sportchilar va sport sohasidagi mutaxassislar uchun juda dolzarb hisoblanadi.

Texnologik innovatsiyalar: taqiladigan qurilmalar va analitik dasturiy ta'minot kabi sport texnologiyalarining rivojlanishi bilan matematik ma'lumotlar tahlili, samaradorlikni oshirish va shikastlanishning oldini olish uchun tobora ko'proq talab qilinadi.

Shunday qilib, matematikaning jismoniy madaniyatdagi o'rni nafaqat dolzarb bo'lib, balki o'quvchi, talabalar, murabbiylar, sportchilar va yosh avlod salomatligi va inson kamolotiga qiziquvchi ota-onalar kabi keng o'quvchilar ommasiga ham ega.

Ushbu maqolaning maqsadi optimal jismoniy rivojlanishga erishish uchun matematik bilimlarni birlashtirishga e'tibor qaratgan holda, jismoniy madaniyatda matematikaning rolini asoslash va o'rganishdir. Bu matematikaning jismoniy faoliyat va sportning turli jihatlariga qanday ta'sir qilishini va bu jihatdan mashg'ulot jarayonini optimallashtirish, ish faoliyatini yaxshilash va jarohatlarning oldini olish

uchun qanday foydalanish mumkinligini ko'rsatishga qaratilgan.

Matematikaning jismoniy madaniyatdagi o'rnini haqidagi fikrlar zamonaviy jamiyatda quyidagi sabablarga ko'ra katta ahamiyatga ega:

- Jismoniy salomatlikni yaxshilash: matematik tushunchalarni tushunish va ularni jismoniy madaniyatda qo'llash odamlarga yanada samarali mashq qilishga yordam beradi, bu ularning jismoniy salomatligi va umumiy farovonligini oshiradi.
- Mashg'ulot jarayonini optimallashtirish: Matematik tamoyillarni tushunish yanada samarali va xavfsiz o'quv dasturlarini ishlab chiqish imkonini beradi, bu ayniqsa sportchilar va murabbiylar uchun muhimdir.
- Ta'limning integratsiyasi: Maqolada matematika va jismoniy madaniyat kabi turli sohalardagi bilimlarni o'quv jarayoniga integratsiyalash muhimligini ta'kidlashga yordam beradi, bu esa chuqurroq va mazmunli o'rganishga yordam beradi.
- Sportdagi hozirgi tendentsiyalar: Sportda ma'lumotlar va texnologiyalarning ortishi bilan matematikani tushunish unumdorlikni oshirish uchun ma'lumotlarni tahlil qilish va undan foydalanish uchun tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Jismoniy madaniyat va matematika, bir qarashda, bilimning ikkita uzoq sohasi bo'lib ko'rinadi, ammo ularning munosabatlari zamonaviy ta'limda tobora aniq bo'lib bormoqda. Ko'pincha mavhum fan sifatida qabul qilinadigan matematika aslida jismoniy madaniyat, sport va sog'lom turmush tarzida muhim rol o'ynaydi. Ushbu maqolada biz matematika fani jismoniy madaniyat fanining turli jihatlariga qanday ta'sir qilishini va nima uchun uni tushunish va qo'llash optimal jismoniy rivojlanishga erishish uchun juda muhimligini ko'rib chiqamiz.

Biomexanika va kinematika: Matematik tushunchalar biomexanika va kinematikada tana harakatlarini tahlil qilish uchun keng qo'llaniladi. Ular amaliyotchilar va murabbiylarga harakat mexanikasini tushunishga, mashqlar texnikasini optimallashtirishga va jarohatlarning oldini olishga yordam beradi. Masalan, inertsiya momenti tamoyillarini tushunish mushaklarni kuchaytirish va muvofiqlashtirish uchun samarali o'quv dasturlarini ishlab chiqishga yordam beradi.

Sportdagi statistika: Sport ma'lumotlarini tahlil qilishda statistik usullar asosiy rol o'ynaydi. Ular murabbiylar va sportchilarga tendentsiyalarni aniqlash, samaradorlikni baholash, taktik qarorlar qabul qilish va o'yin strategiyalarini ishlab chiqish imkonini beradi. Masalan, yengil atletika bo'yicha yugurish statistikasini tahlil qilish sportchining kuchli va zaif tomonlarini aniqlashga yordam beradi va rivojlantirish kerak bo'lgan yo'nalishlarni aniqlaydi. (1-jadval) Masalan:

Sprinter uchun tezlik va vaqt nisbati grafik tasviriga javoblar

{1-jadval}. yengil atletika bo'yicha yugurish statistika tahlil qilingan jadval

{1-rasm}. Akustika uchun arena loyahasining tahminiy ko‘rinishi.

(1-rasm)

Ushbu sprinter 4 soniya davomida tezlashadi, sportchining tezligi sekundiga 6 metrdan sal ko‘proq (2 soniyadan keyin).

Sportchining tezligi sekundiga 12,5 metrni tashkil etadi (6 soniyadan keyin), Sportchi 8 soniyadan sal ko‘proq yugurishdan keyin sekinlasha boshladi .

Mashg‘ulotlarni optimallashtirish: Matematik modellar o‘quv dasturlarini optimallashtirish uchun ishlatiladi. Ular sog‘liq uchun minimal xavf bilan maksimal natijalarga erishish uchun intensivlik, yuklama hajmi, mashg‘ulot chastotasi va tiklanish davrlari kabi parametrlarni hisobga oladi. Matematik modellashtirish, shuningdek, fitnessdagi o‘zgarishlarni bashorat qilish va shaxsiylashtirilgan o‘quv dasturlarini ishlab chiqish imkonini beradi. Misol uchun: Shiddat (intensivlik) - bu mashg‘ulotning sifati, har qanday mashqni bajarishga qancha kuch sarflanadi. Tezlik mashqlarida bu ma’lum masofani bosib o‘tishga ketadigan vaqt bo‘lishi mumkin. Yugurishidagi chidamlilik bu yugurish paytida sportchining erishgan tezligi yoki ritmi bo‘lishi mumkin. Sportchining har qanday masofada, balandlikda yoki og‘irlikda ko‘tarishi mumkin bo‘lgan eng yaxshi ko‘rsatgich 100% ni tashkil qiladi va mashg‘ulot intensivligi eng yaxshi ko‘rsatgichning ma’lum foizini tashkil qiladi (2-jadval).

Intensivlik/shiddat	Sportchining eng yaxshi Natijasidan % da
Maksimum	95–100
Submaksimum	85–94
baland	75–84
O‘rtacha	65–74
Katta bo‘lmagan	50–64
Past	30–49

Shiddat va eng yaxshi ishlash ko‘lami

{2-jadval}. Intensivlik sportining eng yaxshi natijasida tahlil qilingan.

Mashg‘ulot yuklamasi - bu hajm va intensivlikning kombinatsiyasi. Ta’lim dasturi davomida yuklamaning tobora ortib borishi kuzatilmoqda. Ushbu o‘shish har doim intensivlikni oshirishdan oldin hajmning oshishi hisoblanadi.

Sport inshootlarida geometriya: geometriya sport inshootlarini loyihalashda muhim rol o‘ynaydi. Bu tomoshabinlar o‘rindiqlarining joylashishini optimallashtirish, musobaqalar o‘tkazish uchun maqbul shart-sharoitlarni yaratish hamda tomoshabinlar va ishtirokchilar xavfsizligini ta’minlashga yordam beradi. Misol uchun, geometrik

tamoyillar maksimal ko‘rinish va akustika uchun arenani loyihalash uchun ishlatiladi.

Sport industriyasi iqtisodiyoti: Sport sohasini iqtisodiy tahlil qilishdi matematik usullardan foydalaniladi. Ular resurslarni taqsimlashni optimallashtirish, daromad va xarajatlarni bashorat qilish, sport tashkilotlari va klublari uchun moliyaviy boshqaruv strategiyalarini ishlab chiqishda yordam beradi.

Demak, matematika jismoniy madaniyatda muhim va xilma-xil rol o‘ynaydi. Bu harakat biomexanikasini tushunish va takomillashtirish, statistik ma’lumotlarni tahlil qilish, o‘quv dasturlarini optimallashtirish, sport inshootlarini loyihalash va sport sanoati iqtisodiyotini boshqarishga yordam beradi. Matematik tushunchalarni tushunish va ularni jismoniy tarbiyaga tatbiq etish nafaqat sportdagi muvaffaqiyatga hissa qo‘shadi, balki sog‘lom turmush tarzi va umumiy farovonlikka ham yordam beradi.

Xulosa. Matematika fanidan olingan bilimlarni o‘quv jarayoniga integratsiyalash o‘quvchilarning optimal jismoniy rivojlanishiga yordam beradi. Geometriya, statistika va algebra kabi matematik tushunchalar mashg‘ulot natijalarni tahlil qilish va o‘zgartirish, o‘quv dasturlarini ishlab chiqish va hatto jismoniy faoliyatni optimallashtirish uchun muvaffaqiyatli qo‘llanilishi mumkin.

Jismoniy madaniyatning nazariy fanlariga matematikani integratsiyalash analitik fikrlash, mantiqiy fikrlash va masalalar yechish ko‘nikmalarini rivojlantirishga ham yordam beradi. Bu ko‘nikmalar nafaqat sportda, balki kundalik hayotda ham foydalidir.

Demak, jismoniy madaniyat fanlarining o‘quv jarayoniga matematik tushunchalarni joriy etish sport sohasida ilmiy ishlarning natijalarini baholash, shaxsni har tomonlama rivojlantirish va mashg‘ulot samaradorligini oshirish yo‘lidagi muhim qadamlardir. Jismoniy madaniyatda matematikaning tutgan o‘rni haqida tushunchani kengaytirish va uni o‘qitish amaliyotiga integratsiyalash jismoniy madaniyat va sport sohasida optimal natijalarga erishishga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Роль и задачи обучения математике в процессе гуманитаризации современного образования. ЕЮ Лукичева - Академический вестник. Вестник Санкт-Петербург, 2011 - elibrary.ru

2. Современные формы обучения в нашей новой школе, или как интеграция смогла объединить разные дисциплины. ЕА Ермолинская - Педагогика искусства, 2011 - elibrary.ru

3. Ананьев, Борис Герасимович. Человек как предмет познания. Изд. Санкт-Петербург, 2001

4. Possible models of integration of preschool mathematics and physical education N Malinović-Jovanović, M Ristić - Series: Physical Education, 2019-year casopisi.junis.ni.ac.rs

5. Daminov I. A. Qosimov O‘.R. // Sportchilarni Tayyorlash Texnologiyalari // “LESSON PRESS”, nashriyoti 2021.: 217 b.

**DENE TÁRBIYASÍ HÁM SPORT
XABARSHÍSÍ**
Ilmiy-metodikaliq jurnal

**JISMONIY TARBIYA VA SPORT
AXBOROTNOMASI**
Ilmiy-uslubiy jurnal

**ВЕСТНИК
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА**
Научно-методический журнал

**BULLETIN
OF PHYSICAL AND SPORTS**
Scientific-methodical journal

Jurnalda basılıp shıqqan maqalalardıń mazmunı, olarda keltirilgen maǵlıwmatlardıń durılıǵına avtorlar juwapker. Avtorlardıń pikiri redakciya pikiri bolıp esaplanbaydı.

Redakciya mánzili: 230101, Nókis qalası, Qaraqalpaqstan kóshesi, 24-jay
Telefon: (+998-61) 224-20-54
e-mail: sportjurnal_uzdjtsunf@mail.ru

Basıwǵa ruxsat etildi: 04.04.2024. Formatı: 60x84 1/8. Kólemi: ____b/t.
Tirajı: 100. Bahası shártnama tiykarında.